

ISSN 2225-6717

Все статьи журнала

"Доклады независимых авторов"

						Здесь
Сайт со сведениями для автора						можно
	http://dna.izdatelstwo.com					скачать
Контактная информация						каждую
	publisherdna@gmail.com					статью
ssn	Наименование	Автор	Выпуск	Первая страница	999.00	Link
2006	Тоннельный водовод «Средиземное море - Мертвое море»	Анимица А.А.	58	5	589.95	http://izdatelstwo.com/clicks
2007	Семейство демпфирующих связей Кагановского	Кагановский Л.	58	13	589.87	http://izdatelstwo.com/clicks
2008	Необходимость экспериментов и первые регистрации лучей q-, s-бизонов, излучаемых фотосферой Солнца, с использованием диафрагмы отверстие. Выводы..	Зайцев В.П.	58	18	589.82	http://izdatelstwo.com/clicks
2009	Первые результаты выявления физических свойств лучей q-, s-бизонов, излучаемых фотосферой Солнца.	Зайцев В.П.	58	53	589.47	http://izdatelstwo.com/clicks
2010	Сравнение графиков спектрограмм лучей q-, s-бизонов, прошедших через электрическое и магнитное поля. Отражение q-, s-лучей от поверхности твердого вещества.	Зайцев В.П.	58	82	589.18	http://izdatelstwo.com/clicks
2011	Разложение пучка электромагнитного излучения на составляющие.	Кочетков В.Н.	58	105	588.95	http://izdatelstwo.com/clicks
2012	Замечания к математической модели оценки строения атомов таблицы Менделеева	Кочетков В.Н.	58	114	588.86	http://izdatelstwo.com/clicks
2013	Строение атомов таблицы Менделеева	Плахута В.В.	58	144	588.56	http://izdatelstwo.com/clicks
2014	Аберация света (ВЕРСИЯ – ЭТО)	Халецкий М.Б.	58	172	588.28	http://izdatelstwo.com/clicks
2015	Преобразования Лоренца (ВЕРСИЯ – ЭТО)	Халецкий М.Б.	58	181	588.19	http://izdatelstwo.com/clicks
2016	Релятивистский эффект Доплера (ВЕРСИЯ – ЭТО)	Халецкий М.Б.	58	193	588.07	http://izdatelstwo.com/clicks

2203	Силы Кориолиса как движущие силы в плавании морс	Хмельник С.И.	58	200	588.00	http://izdate
2017	Носитель непознанных излучений	Эткин В. А.	58	210	587.90	http://izdate
2182	Демпфирующие устройства Кагановского для защиты	Кагановский Л.О.	57	5	579.95	http://izdate
2183	Новое автоматическое монтажное соединение колонн	Кагановский Л.О.	57	11	579.89	http://izdate
2184	Сдвиг в арифметике	Хижняк Н.Г.	57	22	579.78	http://izdate
2185	Классификация сумм	Хижняк Н.Г.	57	24	579.76	http://izdate
2186	Способ, прибор и результаты регистрации в излучени	Зайцев В.П.	57	29	579.71	http://izdate
2187	Исследование статистических данных по регистрации	Зайцев В.П.	57	72	579.28	http://izdate
2188	Физические обстоятельства, обеспечивающие устойчи	Колонутов М.Г.	57	103	578.97	http://izdate
2189	Модель атома	Плахута В.В.	57	129	578.71	http://izdate
2190	Принцип невесомости	Сомсиков А.И.	57	151	578.49	http://izdate
2176	Исправление электродинамики	Khmelnik Solomon I	57	160	578.40	http://izdate
2192	Новые уравнения для волчка. Вторая редакция.	Хмельник С.И.	57	182	578.18	http://izdate
2191	АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ	Эткин В.А.	57	201	577.99	http://izdate
2174	Геодинамические циклы мирового океана	Чурзин Г.Г.	56	5	569.95	http://izdate
2173	Продольные электродинамические силы и их возможные технологические приложения	Ларс Юханссон	56	28	569.72	http://izdate
2172	Способ, прибор и результаты регистрации новых	Зайцев В.П.	56	86	569.14	http://izdate
2171	Описание вращения	Сомсиков А.И.	56	126	568.74	http://izdate
2170	Мгновенная передача сигнала	Стоцкий Г.	56	133	568.67	http://izdate
2169	ВЕРСИЯ Элементарной теории относительности (ЭТО)	Халецкий М.Б.	56	142	568.58	http://izdate
2152	К теории плоской катушки	Хмельник С.И.	56	168	568.32	http://izdate
2167	Уравнение и закон электромагнитной индукции	Хмельник С.И.	56	180	568.20	http://izdate
2166	Взлет и падение векторного потенциала	Хмельник С.И.	56	188	568.12	http://izdate
2165	К синтезу фундаментальных дисциплин	Эткин В.А.	56	196	568.04	http://izdate
2124	Refine Bio-Savar-Laplace law	Khmelnik Solomon I	55	5	559.95	http://izdate

2125	Photon structure	Khmelnik Solomon I	55	13	559.87	http://izdate
2131	Fourth Electromagnetic Induction	Khmelnik Solomon I	55	19	559.81	http://izdate
2132	Electric charge of a photon	Khmelnik Solomon I	55	27	559.73	http://izdate
2136	The Lorentz force is a consequence of the system of Maxwell equations	Khmelnik Solomon I	55	30	559.70	http://izdate
2168	Takeoff and fall of vector potential	Khmelnik Solomon I	55	40	559.60	http://izdate
2153	To the theory of a flat coil	Khmelnik Solomon I	55	48	559.52	http://izdate
2175	Faraday's equation and law of electromagnetic induction - theory and practice	Khmelnik Solomon I	55	59	559.41	http://izdate
2177	Fix of electrodynamics	Khmelnik Solomon I	55	67	559.33	http://izdate
2178	New equations for the spinning top	Khmelnik Solomon I	55	88	559.12	http://izdate
2208	Equilibrium: chaos or order?	Etkin Valery	55	106	558.94	http://izdate
2207	Decomposition of an electromagnetic beam into components	Kochetkov Victor	55	123	558.77	http://izdate
2206	Comments on the mathematical model for evaluating the results of the Michelson experiment to test the hypothesis of the existence of the ether	Kochetkov Victor	55	131	558.69	http://izdate
2205	Epistemological problems of modern science as a result of centuries-old problems in science education	Zhmud' Alexandr	55	158	558.42	http://izdate
2149	Рожденне океаном	Чурзин Г.Г.	54	5	549.95	http://izdate
2148	Перестановка слагаемых в бесконечных суммах	Хижняк Н.Г.	54	41	549.59	http://izdate
2147	Математические действия с бесконечными рядами	Хижняк Н.Г.	54	44	549.56	http://izdate
2146	Новые феномены переменного тока	ВЛАДИМИР	54	49	549.51	http://izdate
2145	Эксперименты по электромагнитной индукции профессора Элиу Томсона	ВЛАДИМИР	54	73	549.27	http://izdate
2123	Структура фотона	Хмельник С.И.	54	154	548.46	http://izdate
2133	Электрический заряд фотона	Хмельник С.И.	54	160	548.40	http://izdate
2135	Сила Лоренца – следствие системы уравнений Максвелла	Хмельник С.И.	54	163	548.37	http://izdate

2140	Четыре силы в механике	Хмельник С.И.	54	174	548.26	http://izdate
2150	Трёхфазная электрическая машина и магнитное пересоединение	Хмельник С.И.	54	179	548.21	http://izdate
2101	О способах представления чисел	Чуличков О.Г.	53	5	539.95	http://izdate
2103	Ионный ветер	Ревякин П.Ю.	53	38	539.62	http://izdate
2104	Гипотеза деформационного возникновения Вселенной	Степанец В.А.	53	46	539.54	http://izdate
2105	А "эфир" всё-таки существует!	Стоцкий Г.	53	68	539.32	http://izdate
2109	Решение уравнений Максвелла для провода с переменным током	Хмельник С.И.	53	127	538.73	http://izdate
2110	Новый подход к проектированию антенн (вторая редакция)	Хмельник С.И.	53	134	538.66	http://izdate
2111	Биполярный закон гравитации	Эткин В.А.	53	144	538.56	http://izdate
2112	Автономные экологически чистые круглосуточные на основе геоэлектротехнологии генераторы электрической энергии	Балыбердин В.В., Балыбердин К.В., Зайцев В.П., Нечаев А.В., Сурду Н.В., Жук Н.А.	53	157	538.43	http://izdate
2119	The Concept of the Graviton Field to Describe Non-Relativistic and Relativistic Mechanics of Substance Objects	Kireev Valery	52	5	529.95	http://izdate
2079	To the problem on vacuum structure	Khmelnik Solomon I	52	33	529.67	http://izdate
2078	On the nature of electric charge and static electric field	Khmelnik Solomon I	52	44	529.56	http://izdate
2082	Theoretical substantiation of the Meissner effect	Khmelnik Solomon I	52	51	529.49	http://izdate
2084	Wave equation is NOT an electromagnetic wave equation	Khmelnik Solomon I	52	59	529.41	http://izdate
2096	Mathematical description of Euler disk and experiments with him	Khmelnik Solomon I	52	65	529.35	http://izdate
2100	Solving Maxwell's Equations for a Cylindrical Wave in Vacuum	Khmelnik Solomon I	52	75	529.25	http://izdate

2114	Solving Maxwell's Equations for AC Wire	Khmelnik Solomon I	52	87	529.13	http://izdate
2118	Principle of processes discernibility	Etkin	52	94	529.06	http://izdate
2117	Alternative to the theory of inversible processes	Etkin	52	102	528.98	http://izdate
2116	Exploring the Mother-Father-Child Triad: a Fresh Insight	Levin	52	118	528.82	http://izdate
2085	О природе сильных взаимодействий	Хмельник С.И.	51	5	519.95	http://izdate
2081	К обоснованию принципа Маха (вторая редакция)	Хмельник С.И.	51	16	519.84	http://izdate
2077	Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна (вторая часть)	Хмельник С.И.	51	20	519.80	http://izdate
2074	К вопросу о структуре вакуума	Хмельник С.И.	51	32	519.68	http://izdate
2063	О природе электрического заряда и статического электрического поля	Хмельник С.И.	51	44	519.56	http://izdate
2064	Теоретическое обоснование эффекта Мейснера	Хмельник С.И.	51	52	519.48	http://izdate
2065	Одеяло для Солнца	Верин О.Г.	51	60	519.40	http://izdate
2094	Коррекция и обобщение принципов механики	Эткин В.А.	51	83	519.17	http://izdate
2093	Тормозное излучение и квантовая механика электрона	Халецкий М.Б.	51	105	518.95	http://izdate
2092	Маятник Фуко. Всемирный Закон сохранения пространственной ориентации на примере маятника Фуко	Теплов А.И.	51	122	518.78	http://izdate
2091	Попытка обоснования невозможности подтверждения теории эфира с помощью эксперимента Майкельсона-Морл	Кочетков В.Н.	51	128	518.72	http://izdate
2090	Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны	Хмельник С.И.	51	138	518.62	http://izdate
2089	О способах представления чисел	Чуличков О.Г.	51	144	518.56	http://izdate
2048	Космические полеты и импульс электромагнитного поля	Хмельник С.И.	50	5	509.95	http://izdate
2060	Загадочные явления озера Байкал. Открытия секретов.	Теплов А.И.	50	23	509.77	http://izdate

2042	Уравнения движения одиночного заряда в вакууме	Хмельник С.И.	50	32	509.68	http://izdate
2044	Излучение равномерно движущегося заряда	Хмельник С.И.	50	38	509.62	http://izdate
2046	О распространении коронавируса в воздухе	Хмельник С.И.	50	45	509.55	http://izdate
2050	Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна	Хмельник С.И.	50	52	509.48	http://izdate
2052	К обоснованию принципа Маха	Хмельник С.И.	50	59	509.41	http://izdate
2054	Реабилитация модели атома Резерфорда	Хмельник С.И.	50	65	509.35	http://izdate
2056	Математическое описание диска Эйлера	Хмельник С.И.	50	74	509.26	http://izdate
2051	Новые уравнения для волчка	Хмельник С.И.	50	75	509.25	http://izdate
2062	Причины и логика формирования в физике квантовых представлений и их теоретического описания в первой трети XX века	Стрельчяня В.М.	50	84	509.16	http://izdate
2061	К теории единого поля	Эткин В.А.	50	127	508.73	http://izdate
2059	Что такое философия (классическая)? И что такое философия XXI века (информационная)?	Каплунов В.А.	50	149	508.51	http://izdate
2058	Экспериментальная ядерная физика в реализации проекта «химическая» модель атома	Шатов В.В.	50	183	508.17	http://izdate
2030	Coriolis Force and centrifugal force in electrodynamics and mechanics	Khmelnik Solomon I	49	5	499.95	http://izdate
2041	Equations of motion of a single charge in vacuum	Khmelnik Solomon I	49	12	499.88	http://izdate
2043	Radiation of a uniformly moving charge	Khmelnik Solomon I	49	17	499.83	http://izdate
2072	Rehabilitation of Rutherford's Atom Model	Khmelnik Solomon I	49	36	499.64	http://izdate
2047	The spread of coronavirus in the air	Khmelnik Solomon I	49	36	499.64	http://izdate
2049	Quantum mechanics: a particle is a volumetric standing wave	Khmelnik Solomon I	49	44	499.56	http://izdate
2067	Quantum mechanics: a particle is a volumetric standing wave (the second part)	Khmelnik Solomon I	49	46	499.54	http://izdate
2053	To substantiate Mach's principle	Khmelnik Solomon I	49	47	499.53	http://izdate

2068	On the nature of strong interactions	Khmelnik Solomon I	49	62	499.38	http://izdate
2015	Теоретическое обоснование патента «Устройство для преобразования электромагнитного импульса в механический импульс»	Хмельник С.И.	48	5	489.95	http://izdate
2016	К обоснованию гомеопатии	Хмельник С.И.	48	31	489.69	http://izdate
2017	Передача информации в биологических системах по водной и воздушной среде	Хмельник С.И.	48	38	489.62	http://izdate
2018	Поток энергии и импульс статического электромагнитного поля	Хмельник С.И.	48	51	489.49	http://izdate
2019	Обратимость униполярной индукции	Хмельник С.И.	48	62	489.38	http://izdate
2031	Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике	Хмельник С.И.	48	67	489.33	http://izdate
2040	Действительно ли существуют «лоренцево сокращение длины» движущихся тел и «запаздывание» электрического поля частиц?	Стрельчя В.М.	48	74	489.26	http://izdate
2039	Волна де Бройля и корпускулярно-волновой дуализм свободной скалярной частицы	Стрельчя В.М.	48	115	488.85	http://izdate
2038	Эффективная модификация уравнения Клейна – Гордона для частицы в потенциальном поле	Стрельчя В.М.	48	146	488.54	http://izdate
2037	Новый взгляд на некоторые задачи релятивистской динамики частицы во внешнем поле	Стрельчя В.М.	48	171	488.29	http://izdate
2036	Опыт синтеза принципов относительности и абсолютности	Хейфец Э.О.	48	198	488.02	http://izdate
2035	Природа формирования крупномасштабных течений океанов и морей	Теплов А.И.	48	228	487.72	http://izdate
2010	Theoretical Explanation of Patent "DEVICE FOR CONVERTING ELECTROMAGNETIC MOMENTUM TO MECHANICAL MOMENTUM"	Khmelnik Solomon I	47	5	479.95	http://izdate
2011	To the rationale for homeopathy	Khmelnik Solomon I	47	30	479.70	http://izdate
2012	THE INCIDENCE OF CONICITY IN THE VOLCANIC ACTIVITY	Tafur Perdomo Ivan Humberto	47	36	479.64	http://izdate

2013	The flow of energy and the momentum of a static electromagnetic field	Khmelnik Solomon I	47	41	479.59	http://izdate
2020	Information transfer in biological systems by water and air	Khmelnik Solomon I	47	52	479.48	http://izdate
2028	Quantum defect and common fractions	Verin, Oleg G.	47	63	479.37	http://izdate
2027	The young resonance solar system	Vinokur, Efim S. ; Zlotnik, Yonatan S.	47	74	479.26	http://izdate
2026	Reciprocal relations of the energy transformation processes	Etkin, Valery A.	47	85	479.15	http://izdate
2025	Model of a photon as a soliton-like two-frequency electromagnetic wave	Strelchenya, Valeriy	47	95	479.05	http://izdate
2024	The laws of the special relativity theory as a consequence of the spiral structure of particles extended in time	Strelchenya, Valeriy	47	130	478.70	http://izdate
2023	Are the electron charge and the Planck's constant really constant?	Strelchenya, Valeriy	47	159	478.41	http://izdate
2022	New look at the relativistic particle dynamics in external field	Strelchenya, Valeriy	47	173	478.27	http://izdate
1186	Диалектика информационных процессов	Кизлов В.В.	46	6	469.94	http://izdate
1187	Экструзия раковой опухоли из мышечных тканей предплечья компрессами	Жмудь А.А.	46	20	469.80	http://izdate
1188	Ученые и исследователи – действующие лица современной науки.	Теплов А.И.	46	23	469.77	http://izdate
1189	Истолкование видений Орла и Льва в третьей книге пророка Ездры.	Разумов И.К.	46	29	469.71	http://izdate
1190	Системный подход в терминологии. Часть 2. Понятие «Здоровье». Раздел I.	Коган А.Р.	46	45	469.55	http://izdate
1191	Вертолетное спасательное устройство “Соломинка 5”	Кагановский Л.О.	46	79	469.21	http://izdate
1192	Как и почему работает интерферометр Ю. Иванова и А. Пинчука	Вильшанский А.Н.	46	83	469.17	http://izdate
1193	Несколько замечаний о реактивном движении и космонавтике	Жмудь А.А.	46	106	468.94	http://izdate

1194	Об условных обозначениях ядерной физики	Жмудь А.А.	46	110	468.90	http://izdate
1195	Закон сохранения инерциального вращения каждым элементом тела при его делениях	Теплов А.И.	46	111	468.89	http://izdate
1196	Закон сохранения пространственной ориентации элементами вращающихся объектов (или Второй закон инерциального вращения)	Теплов А.И.	46	122	468.78	http://izdate
1197	Ледяные круги на воде. Открытие тайны.	Теплов А.И.	46	134	468.66	http://izdate
1198	Поправка к закону Кулона. Условия притяжения одноименных зарядов.	Теплов А.И.	46	140	468.60	http://izdate
1199	Физика тектоники литосферных плит Земли	Теплов А.И.	46	152	468.48	http://izdate
2000	Решение уравнений Максвелла для вращающегося ферромагнитного провода	Хмельник С.И.	46	161	468.39	http://izdate
2001	Электромагнитный хранитель энергии и информации	Хмельник С.И.	46	166	468.34	http://izdate
2002	Энергоперенос и энергопревращение как две формы энергообмена	Эткин В.А.	46	181	468.19	http://izdate
2003	Искусственные углеводороды – бизнес перспективы	Жмудь А.А.	46	192	468.08	http://izdate
1163	Гора Кайлас – Главное зеркало времени и аналог для первых пирамид	Теплов А.И.	45	6	459.94	http://izdate1st
1164	Признаки «царства зверя» в истории Римской Империи, СССР и гитлеровской Германии:	Разумов И.К.	45	12	459.88	http://izdate
1165	Системный подход в терминологии	Коган А.Р.	45	36	459.64	http://izdate
1166	Распространение волн в сплошных средах с учетом гравитационных эффектов	Захаренко А.А.	45	68	459.32	http://izdate
1167	Учет гравитационных эффектов при распространении волн в сплошной среде, такой как	Захаренко А.А.	45	74	459.26	http://izdate
1168	Еще о едином поле и взаимодействиях	Катышев А.Н.	45	82	459.18	http://izdate
1169	Диэлектрик хранитель заряда. Передача энергии	Ревякин П.Ю.	45	101	458.99	http://izdate
1170	Магнитная батарея. Наблюдения и опыты.	Ревякин П.Ю.	45	109	458.91	http://izdate
1171	Резонанс. Особенности использования.	Ревякин П.Ю.	45	113	458.87	http://izdate
1172	Новая Концепция сотворения Мира	Теплов А.И.	45	119	458.81	http://izdate

1173	Левитация вращающихся дисков	Хмельник С.И.	45	136	458.64	http://izdate
1174	Спиральная структура электромагнитных волн и стационарных электромагнитных полей	Хмельник С.И.	45	144	458.56	http://izdate
1175	Термокинетика как метод исследования неравновесных процессов	Эткин В.А.	45	155	458.45	http://izdate
1176	Модель атома и химическая связь. Часть I. Роль измеряемых и реальных размеров атомов в химии	Шатов В.В.	45	167	458.33	http://izdate
1177	Модель атома и химическая связь. Часть II. Роль массы атома и атомной плотности в химии	Шатов В.В.	45	201	457.99	http://izdate
1143	Пирамиды как индикаторы годового времени	Теплов А.И.	44	6	449.94	http://izdate
1144	Биорезонансная диагностика и терапия	Эткин В.А.	44	23	449.77	http://izdate
1145	Новые конструктивные решения монтажных	Кагановский Л.О.	44	41	449.59	http://izdate
1146	Семейство модулей Кагановского для быстрого монтажного соединения и разъединения крупногабаритных конструкций	Кагановский Л.О.	44	46	449.54	http://izdate
1147	Молодая резонансная солнечная система	Винокур Е.С., Злот	44	55	449.45	http://izdate
1148	«Дефект массы», энергия связи, СТО и реальность.	Ильченко Л.И.	44	65	449.35	http://izdate
1149	К вопросу о природе высокопроникающего	Колоколов Д.В., Ша	44	82	449.18	http://izdate
1150	Пространство-время и материя как порожденные	Смирнов А.Н.	44	89	449.11	http://izdate
1151	Диэлектрическая проницаемость эфира. Заряд электрона.	Солонар Д.П.	44	129	448.71	http://izdate
1152	Использование теплового потока в усилителях напряжения	Тафур Пердомо И.	44	136	448.64	http://izdate
1153	Гравитационная антенна	Хмельник С.И., Зах	44	140	448.60	http://izdate
1154	Физический вакуум как метрическое пространство с электромагнитными свойствами и позитонно-негатонной симметрией	Холодов Л.И., Горя	44	144	448.56	http://izdate
1155	Новый подход к проектированию антенн	Хмельник С.И.	44	148	448.52	http://izdate
1156	Режимы теплотребления зданий и особенности расчета удельных показателей расхода тепла на отопление жилых зданий	Унаспеков Б.А., Са	44	158	448.42	http://izdate
1120	A Method and System for Braking of Flying Objects	Khmelnik Solomon I	43	5	439.95	http://izdate
1121	Elementary electric charge, ions with multiple charges, atomic spectroscopy and atomic model	Shatov Vladimir V. (43	19	439.81	http://izdate

1122	Mechanics as a Consequence of Energodynamics	Etkin Valery A. (Israe	43	93	439.07	http://izdate
1123	Hexagonal storm on Saturn	Khmelnik Solomon I	43	111	438.89	http://izdate
1124	Mathematical model of a plasma crystal	Khmelnik Solomon I	43	127	438.73	http://izdate
1125	New solution of Maxwell's equations for spherical wave in the far zone	Khmelnik Solomon I	43	137	438.63	http://izdate
1127	Physics of light	Kojamanyan Ruben	43	166	438.34	http://izdate
1128	Low-Grade Heat in Production of Electricity	Solovyev Alexander	43	173	438.27	http://izdate
1129	Peltier Efect Simplified Theory	Tafur Perdomo Ivan	43	183	438.17	http://izdate
1103	Битва за прошлое: Венгрия 1956 г. - мятеж или революция?	Борис Дубсон (Изра	42	6	429.94	http://izdate
1104	Два физических открытия в дыхании человека	Эрик Гомберг	42	17	429.83	http://izdate
1105	Спасение людей в чрезвычайных ситуациях	Кагановский Л.О.	42	37	429.63	http://izdate
1106	Новое монтажное строповочное устройство	Кагановский Л.О.	42	43	429.57	http://izdate
1107	Новые конструктивные решения универсальных контейнеров Кагановского	Кагановский Л.О.	42	46	429.54	http://izdate
1108	Новые соединения существующих универсальных контейнеров	Кагановский Л.О.	42	53	429.47	http://izdate
1109	Модуль универсального монтажного соединения контейнеров	Кагановский Л.О.	42	55	429.45	http://izdate
1110	Самоорганизация движения жидкостей и газов. Вихри Тейлора и ячейки Бенара.	Верин О.Г. (Россия)	42	60	429.40	http://izdate
1111	Разгадка тайны солнечной системы	Винокур Е.С., Злот	42	80	429.20	http://izdate
1112	Методика определения абсолютной скорости в мировом эфире	Иванов Ю.Н., Пинч	42	90	429.10	http://izdate
1113	Метод и алгоритм расчета турбулентных течений	Хмельник С.И.	42	108	428.92	http://izdate
1114	О регистрации истинного положения Солнца	Холодов Л.И., Горя	42	125	428.75	http://izdate
1115	О регистрации на небосводе истинного положения Солнца, туманности Андромеды и кометы «Шумейкер-Леви 9»	Холодов Л.И., Горя	42	130	428.70	http://izdate
1116	Время	Солонар Д.П.	42	143	428.57	http://izdate
1117	Асимметричный конденсатор, закон Кулона и ртутные движители.	Степанов Е.И.	42	151	428.49	http://izdate
1118	О единстве процессов энергопереноса и энергопревращения	Эткин В.А.	42	165	428.35	http://izdate

1119	Уравнения Диадно-Ярусной Системы химических элементов	Ким С.Г. (Россия), М	42	178	428.22	http://izdate
1074	Метод и система для торможения летающих объектов	Тригер В., Лещинск	41	6	419.94	http://izdate
1075	Атомы элементов Природы. Краткое описание образования инертных газов	Неплюй В.И.	41	14	419.86	http://izdate
1076	Атомы. Линейное групповое изменение свойств атомов элементов Природы по диапазону числа "n".	Неплюй В.И.	41	31	419.69	http://izdate
1077	Спасательные, при пожарах, устройства "Барабан 1" и "Барабан 2"	Кагановский Л.О.	41	35	419.65	http://izdate
1078	Новые конструктивные решения солнечных батарей	Кагановский Л.О.	41	40	419.60	http://izdate
1079	Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 3. Способ отбора перспективных технических решений.	Коган А.Р.	41	43	419.57	http://izdate
1080	Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 4. Способ определения давлений в нагружаемом основании фундамента.	Коган А.Р.	41	52	419.48	http://izdate
1081	Бозе-конденсация электронов в атоме. Обсуждение экспериментальных закономерностей.	Верин О.Г.	41	74	419.26	http://izdate
1082	Способ генерации шаровой молнии термодинамической версии. Метод громоотвода.	Габышев В.Г.	41	103	418.97	http://izdate
1083	Экспериментальное обнаружение «странного» излучения и трансформация химических элементов	Уруцкоев Л.И., Лик	41	107	418.93	http://izdate
1084	Иерархия качественно-различных уровней материи и монополи Лошака	Холодов Л.И., Горя	41	132	418.68	http://izdate
1085	Соображения о физическом смысле постоянной тонкой структуры	Холодов Л.И., Горя	41	136	418.64	http://izdate
1086	О магнитной природе гравитации	Холодов Л.И., Горя	41	140	418.60	http://izdate
1087	Новое решение уравнений Максвелла для сферической волны	Хмельник С.И.	41	146	418.54	http://izdate
1088	Почему облака не падают?	Хмельник С.И.	41	162	418.38	http://izdate
1089	Соотношения взаимности процессов энергопревращения	Эткин В.А.	41	166	418.34	http://izdate
1090	Реактивный двигатель для аэрокосмических полетов.	Жмудь А.А.	41	189	418.11	http://izdate
1091	Малогабаритный термоядерный реактор	Жмудь А.А.	41	190	418.10	http://izdate

1049	Логика устойчивости. Симметрии высокой устойчивости (СВУ).	Неплюй В. И.	40	5	409.95	http://izdate
1050	Сколько нам отведено?	Гринштейн М.М.	40	44	409.56	http://izdate
1051	Развитие идей Ч. Расселла. Возродится ли Царство Навуходоносора в 2019 году?	Разумов И.К.	40	51	409.49	http://izdate
1052	Характер одаренности и сезон рождения	Мажуль Л.А.	40	59	409.41	http://izdate
1053	Демон Андреева, двигатель Андреева, цикл Андреева /	Андреев Ю.П.	40	69	409.31	http://izdate
1054	О движении в космосе и вращении планет	Вильшанский А.Н.	40	89	409.11	http://izdate
1055	К непостоянству "постоянных" физических величин	Солонар Д.П., Резн	40	91	409.09	http://izdate
1056	Позитонно-негатонная симметрия материи	Холодов Л.И., Горя	40	102	408.98	http://izdate
1057	Соображения о симметричном физическом вакууме	Холодов Л.И., Горя	40	114	408.86	http://izdate
1058	Математическая модель плазменного кристалла	Хмельник С.И.	40	184	408.16	http://izdate
1059	Переосмысление закона излучения Планка	Эткин В.А.	40	194	408.06	http://izdate
1060	Интерпретация закона Мозли и модель атома. «Кластерное квантование» в атомной спектроскопии /	Шатов В.В.	40	204	407.96	http://izdate
1024	Теоретическая механика. Спиралевидное движение. Вихри.	Неплюй В.И.	39	5	399.95	http://izdate
1025	Логика сложности. Основные коллизии. Логика устойчивости. Оптимальная симметрия устойчивости.	Неплюй В.И.	39	25	399.75	http://izdate
1026	Информационно-волновая медицина. Можно ли считать ее наукой?	Гринштейн М.М.	39	39	399.61	http://izdate
1027	Динамика социальной и ментальной сфер: системно-информационный подход	Петров В.М.	39	47	399.53	http://izdate
1028	Антисейсмические демпфирующие стержни Кагановского	Кагановский Л.О.	39	57	399.43	http://izdate
1029	Новое конструктивное решение высотного здания	Кагановский Л.О.	39	63	399.37	http://izdate
1030	Платформы с гидравлическим подъемом Кагановского	Кагановский Л.О.	39	69	399.31	http://izdate
1031	Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 1. Фундаменты – ретроспектива и перспективы.	Коган А.Р.	39	73	399.27	http://izdate
1032	Перспективные конструкции фундаментов и свай. Часть 2. Фундаменты – лучший выбор.	Коган А.Р.	39	77	399.23	http://izdate

1033	К вопросу о бесконечной делимости материи	Вильшанский А.Н.	39	87	399.13	http://izdate
1034	Пространство-время и материя как порожденные явления, единая теория поля	Смирнов А.Н.	39	93	399.07	http://izdate
1035	Воздух как источник электроэнергии	Хмельник С.И.	39	154	398.46	http://izdate
1036	Трансформатор с емкостным сопротивлением (источник энергии и метод расчета)	Хмельник С.И.	39	162	398.38	http://izdate
1037	Шестиугольный шторм на Сатурне	Хмельник С.И.	39	179	398.21	http://izdate
1038	О специфике аномальных дальнодействий	Эткин В.А.	39	194	398.06	http://izdate
1001	Вертолетные спасательные устройства Кагановского	Кагановский Л.О.	38	6	389.94	http://izdate
1002	Новая крупногабаритная решетчатая космическая башня	Кагановский Л.О.	38	17	389.83	http://izdate
1003	Новые конструктивные решения космических платформ Кагановского	Кагановский Л.О.	38	23	389.77	http://izdate
1004	Краткосрочное предсказание землетрясений. Локальная экспериментальная система.	Вильшанский А.Н.	38	33	389.67	http://izdate
1005	Диабет и сладости	Гринштейн М.М.	38	36	389.64	http://izdate
1006	«Заплата» для ДНК	Гринштейн М.М.	38	40	389.60	http://izdate
1007	О чем шепчутся гены	Гринштейн М.М.	38	45	389.55	http://izdate
1008	Окружающая среда как источник разнообразных токсинов. Как их избежать?	Пугач Сергей	38	56	389.44	http://izdate
1009	Почему я публикуюсь в журнале "Доклады Независимых Авторов"	Пугач Сергей	38	66	389.34	http://izdate
1010	Шифр Цезаря в датировке пророчеств Нострадамуса	Разумов И.К.	38	69	389.31	http://izdate
1011	Подвесной секционный пешеходный мост Кагановского	Кагановский Л.О.	38	79	389.21	http://izdate
1012	Новые узловые соединения стержней структурных покрытий Кагановского	Кагановский Л.О.	38	85	389.15	http://izdate
1013	Новые конструктивные решения узловых соединений стержней структурных башен	Кагановский Л.О.	38	94	389.06	http://izdate
1014	Полный закон движения объектов в составе систем планетарного типа	Краснов В.Д.	38	100	389.00	http://izdate
1015	Теория движения Луны (Лунные циклы)	Краснов В.Д.	38	111	388.89	http://izdate
1016	Морские течения и гравитомагнетизм	Хмельник С.И.	38	119	388.81	http://izdate
1017	Необычный фонтан и гравитомагнетизм	Хмельник С.И.	38	129	388.71	http://izdate

1018	О потоке воды в воронку и из трубы	Хмельник С.И.	38	139	388.61	http://izdate
1019	Уравнение водоворота	Хмельник С.И.	38	150	388.50	http://izdate
1020	Коррекция закона Дальтона для смесей реальных газов	Эткин В.А.	38	165	388.35	http://izdate
1021	Коррекция термодинамики с позиций энергодинамики	Эткин В.А.	38	170	388.30	http://izdate
1022	Структурная башня для атмосферной электростанции Самуила Кругляка	Кагановский Л.О.	38	186	388.14	http://izdate
977	"Patch" for DNA	Grinshtein, Mark M.	37	5	379.95	http://izdate
978	Why humans become old	Grinshtein, Mark M.	37	10	379.90	http://izdate
979	From a distance succesfull complete recoveries from diabetes: another example of the tremendous possibilities of homeopathy in conjunction with radiesthesy	Pugach, Sergey	37	15	379.85	http://izdate
980	Comprehensive law of motion of objects in planetary type systems	Krasnov, Victor D.	37	22	379.78	http://izdate
981	Spacetime and matter as emergent phenomena, theory of Everything	Smirnov, Andrey N.	37	32	379.68	http://izdate
982	New methodological principles of nonequilibrium thermodynamics	Etkin, Valery A.	37	72	379.28	http://izdate
983	Principle of non-equilibrium processes counter directivity	Etkin, Valery A.	37	86	379.14	http://izdate
984	Invertibility Solution of Maxwell's Equations	Khmelnik Solomon I	37	90	379.10	http://izdate
985	Project Solar Plex. Solar module New Generation.	Kornaraki A.V., Bagi	37	187	378.13	http://izdate
957	Теоретическая механика. Вращательное движение. Гироскопы.	Неплюй В.И.	36	5	369.95	http://izdate
958	Измерение плоских углов	Хижняк Н.Г.	36	43	369.57	http://izdate
959	Тригонометрические функции в прямоугольнике	Хижняк Н.Г.	36	46	369.54	http://izdate
960	От чего человек стареет	Гринштейн М.М.	36	70	369.30	http://izdate
961	Эфир или пустота? ...Ни то, ни другое!	Вильшанский А.А.	36	76	369.24	http://izdate
962	Гравитационное красное смещение	Ивченков Г.	36	89	369.11	http://izdate
963	Квантование - тривиальный результат развития естественных процессов\ 98	Жмудь А.А.	36	98	369.02	http://izdate
1040	Математическая модель вихря Тейлора	Хмельник С.И.	36	103	368.97	http://izdate
965	О теоретическом обосновании эффекта Ранка\ 112	Хмельник С.И.	36	112	368.88	http://izdate

966	Электромагнитная волна в диэлектрической и магнитной цепи переменного тока\ 124	Хмельник С.И.	36	124	368.76	http://izdate
967	Электромагнитная волна в заряженном конденсаторе\ 137	Хмельник С.И.	36	137	368.63	http://izdate
968	Электромагнитная волна в сферическом конденсаторе и природа Земного магнетизма \ 147	Хмельник С.И.	36	147	368.53	http://izdate
969	К электромеханике токонесящих систем \170	Эткин В.А.	36	170	368.30	http://izdate
1093	Интерполяция	Агуф И.	36	186	368.14	http://izdate
927	Соотнесение функций аминокислот, кодируемых кодонами, с порядком расположения гексаграмм по Вэнь-вану	Смирнов В.В.	35	5	359.95	http://izdate
928	Система туннельного водовода Красное море – Мертвое море	Анимица А.А.	35	17	359.83	http://izdate
929	Молоко – "за или против?" Ответ – "против!"	Пугач Сергей	35	23	359.77	http://izdate
930	Идеальный вихрь (воронка, вихревой шнур, тороидальный вихрь)	Верин О.Г	35	43	359.57	http://izdate
931	Обобщенное время и модель часов Феникса	Левин Элизабета	35	86	359.14	http://izdate
932	Вторая структура постоянного тока	Хмельник С.И.	35	92	359.08	http://izdate
933	Второе решение уравнений Максвелла	Хмельник С.И.	35	105	358.95	http://izdate
934	Эксперимент, подтверждающий существование четвертой электромагнитной индукции	Хмельник С.И.	35	120	358.80	http://izdate
935	Атомная спектроскопия омагниченной плазмы. Связь эффекта Зеемана с эффектом Допплер	Шатов В.В.	35	125	358.75	http://izdate
936	О взаимопревращениях вещества и эфира	Эткин В.А.	35	191	358.09	http://izdate
649	Тернии квантовой науки третьего тысячелетия через сто десять лет после её возникновения	Левин А.И., Левина	34	6	349.94	http://izdate
900	Начальная Логика. Пространство и время.	Неплюй В.И.	34	85	349.15	http://izdate
901	Логика разности. Временные и пространственные производные.	Неплюй В.И.	34	122	348.78	http://izdate
902	Бытовой холодильник: неизвестная причина известных болезней	Гринштейн М.М.	34	139	348.61	http://izdate
903	О ранней диагностике и лечении злокачественных новообразований простаты	Гринштейн М.М.	34	147	348.53	http://izdate
904	Почему айфоны вызывают рак	Гринштейн М.М.	34	153	348.47	http://izdate
905	Излечение от диабета на расстоянии	Пугач Сергей	34	158	348.42	http://izdate

906	Генератор электроэнергии на контактной разности потенциалов	Андреев Ю.П.	34	167	348.33	http://izdate
907	Действующий аналог демона Максвелла	Андреев Ю.П.	34	172	348.28	http://izdate
908	Гравитомagnetизм: природные явления, эксперименты, математические модели	Хмельник С.И.	34	184	348.16	http://izdate
909	Источник консервативных сил совершает работу на замкнутой траектории	Хмельник С.И.	34	190	348.10	http://izdate
910	Коррекция электродинамики с позиций энергодинамики	Эткин В.А.	34	193	348.07	http://izdate
911	Преферентный бизнес: оборотные средства; норма прибыли	Жмудь А.А., Жмудь	34	203	347.97	http://izdate
912	Проект "SOLAR PLEX" с солнечными модулями нового поколения	Корнараки А.В., Ба	34	209	347.91	http://izdate
913	Двигатель Клема. Обоснование и проектирование.	Хмельник С.И.	34	216	347.84	http://izdate
914	Регулируемый океанский водоворот - генератор электроэнергии	Хмельник С.И.	34	223	347.77	http://izdate
773	Комментарии к акварелям "Потерянной книги Нострадамуса"	Разумов И.К., Петр	33	5	339.95	http://izdate
774	Молекула-демон Андреева	Андреев Ю.П.	33	36	339.64	http://izdate
775	Принцип полёта НЛО	Андреев Ю.П.	33	42	339.58	http://izdate
776	Решение электромобиля	Коджаманян Р.Г	33	55	339.45	http://izdate
777	Солитон и физика	Верин О.Г.	33	60	339.40	http://izdate
778	Приливы и отливы - результат прецессии водоворотов	Хизиров Ю.С.	33	97	339.03	http://izdate
768	Структура постоянного тока	Хмельник С.И.	33	110	338.90	http://izdate
769	Структура потока электромагнитной энергии в проводе с постоянным током	Хмельник С.И.	33	121	338.79	http://izdate
770	Математическая модель электрического торнадо	Хмельник С.И.	33	129	338.71	http://izdate
771	Математическая модель песчаного вихря	Хмельник С.И.	33	141	338.59	http://izdate
772	Дополнение к математической модели песчаного вихря	Хмельник С.И.	33	152	338.48	http://izdate
766	Неволновая математическая модель водного солитона	Хмельник С.И.	33	162	338.38	http://izdate
765	Математическая модель водного и песчаного цунами	Хмельник С.И.	33	169	338.31	http://izdate
767	Математическая модель шаровой молнии	Хмельник С.И.	33	179	338.21	http://izdate

779	О возможности эфиропорного движения	Эткин В.А.	33	200	338.00	http://izdate
690	«Кипящая Земля-2» (о возможной причине землетрясений)	Вильшанский А.Н.	32	5	329.95	http://izdate
739	Методология построения научного знания, характерного для динамического взаимодействия квантовых систем как в неживой, так и в живой пространственно-временной природной организации окружающей среды	Левин А.И., Левина	32	43	329.57	http://izdate
740	Сверхновая SN1987A: прямое измерение скорости света?	Никитин А.П.	32	207	327.93	http://izdate
741	Поток электромагнитной энергии в проводнике с постоянным током	Хмельник С.И.	32	218	327.82	http://izdate
742	О носителе неопознанных излучений	Эткин В.А.	32	224	327.76	http://izdate
728	Математическая и программная модель электроинтегратора	Хмельник С.И.	31	5	319.95	http://izdate
694	Основные коллизии конструкций ядер атомов элементов Природы	Неплюй В.И.	31	10	319.90	http://izdate
730	Логика устойчивости. Деформации симметрий.	Неплюй В.И.	31	32	319.68	http://izdate
731	Теоретическая механика. Законы сохранения. Энергия и сила. Энергетическая основа законов Ньютона.	Неплюй В.И.	31	39	319.61	http://izdate
732	Исторические фрагменты теории психобиофизики в повседневном опыте её природного проявления и существования на Земле. Часть 3.	Левин А.И., Борони	31	52	319.48	http://izdate
733	Осциллятор Андреева	Андреев Ю.П.	31	137	318.63	http://izdate
734	Послесловие к исследованию строения и свойств атома	Верин О.Г.	31	145	318.55	http://izdate
735	Экспериментально-теоретическое обоснование концепций системного анализа открытых систем энергодинамики к расчету тонкостенных оболоч	Поляков В.П.	31	150	318.50	http://izdate
736	Четвертая электромагнитная индукция	Хмельник С.И.	31	197	318.03	http://izdate
737	Генератор Росси: холодный ядерный синтез или эфир?	Эткин В.А.	31	205	317.95	http://izdate
887	О природе спин-спинового взаимодействия	Эткин В.А.	30	2	309.98	http://izdate
880	Исторические фрагменты теории психобиофизики в повседневном опыте её природного проявления и существования на Земле. Часть 1.	Левин А.И., Борони	30	5	309.95	http://izdate

881	Новые подходы к этиологии, диагностике и лечению рака	Гринштейн М.М.	30	135	308.65	http://izdate
882	"Вечный" двигатель второго рода Андреева. Часть 3.	Андреев Ю.П.	30	145	308.55	http://izdate
883	Силы Лоренца, Ампера и закон сохранения импульса. Количественный анализ и следствия.	Хмельник С.И.	30	152	308.48	http://izdate
884	Сила Хмельника	Хмельник С.И.	30	160	308.40	http://izdate
885	Принцип обратимости в униполярных машинах Фарадея	Хмельник С.И.	30	167	308.33	http://izdate
886	Элементарный электрический заряд, опыты Милликена и природа многократно заряженных ионов	Шатов В.В.	30	175	308.25	http://izdate
889	О гравитонном механизме возникновения землетрясений	Вильшанский А.Н.	29	29	299.71	http://izdate
879	К электродинамике здравого смысла	Канн К.Б.	29	29	299.71	http://izdate
878	Теоретический вывод закона Кулона	Эткин В.А.	29	29	299.71	http://izdate
875	Логика устойчивости. Конструкции простых многослойных векторных симметрий устойчивости.	Неплюй В.И.	29	29	299.71	http://izdate
874	Исторические фрагменты теории психобиофизики в повседневном опыте её природного проявления и существования на Земле. Часть 1.	Левин А.И., Борони	29	29	299.71	http://izdate
876	К объяснению экспериментов Томилина	Хмельник С.И.	29	173	298.27	http://izdate
877	Объяснение эффекта Губера	Хмельник С.И.	29	176	298.24	http://izdate
857	A simple way to determine the sex of one-day poultry chickens (basic principles)	Gershman Yakov H.	28	5	289.95	http://izdate
858	Increasing quality of separation of shelled peanuts by X-rays and IR technologies	Gershman Yakov H.	28	17	289.83	http://izdate
860	Computer for operations with Functions	Khmelnik Solomon I	28	25	289.75	http://izdate
859	The simplest formulas of natural selection	Zamaliy Pavel S.	28	28	289.72	http://izdate
861	«Boiling Earth» About possible cause of earthquakes	Vilshansky Alexander	28	35	289.65	http://izdate
862	Einstein, Cartan and Evans – Start of a New Age in Physics?	Eckardt Horst, Felke	28	42	289.58	http://izdate
863	About material equilibrium	Etkin Valery A.	28	54	289.46	http://izdate
864	From Thermostatics – to the Thermokinetics	Etkin Valery A.	28	63	289.37	http://izdate
865	GTR and Perpetuum Mobile Rehabilitation	Khmelnik Solomon I	28	82	289.18	http://izdate
866	More on Experimental Clarification of Maxwell-similar Gravitation Equations	Khmelnik Solomon I	28	104	288.96	http://izdate

867	To the Question of Intranuclear Forces	Khmelnik Solomon I	28	125	288.75	http://izdate
868	Unsupported Motion Without Violating the Laws of Physics	Khmelnik Solomon I	28	133	288.67	http://izdate
869	Lorentz Force, Ampere Force and Momentum Conservation Law Quantitative. Analysis and Corollaries.	Khmelnik Solomon I	28	145	288.55	http://izdate
870	Khmelnik Force	Khmelnik Solomon I	28	153	288.47	http://izdate
871	Invertibility Principle in Faraday Unipolar Machines	Khmelnik Solomon I	28	160	288.40	http://izdate
872	On Synchronization of Clocks in the Inertial Coordinate Systems	Korchazhkin Sergey	28	167	288.33	http://izdate
873	Flying Crane	Khmelnik Solomon I	28	180	288.20	http://izdate
833	Атомы. Теоретические расчёты конструкций ядер атомов элементов Природы.	Неплюй В.И.	27	5	279.95	http://izdate
834	Измерение расстояния в пространстве, которое описывается геометрией Лобачевского. Зависимость скорости света от измерения расстояния.	Елкин И.В.	27	80	279.20	http://izdate
835	Радиус кривизны Вселенной значительно меньше, чем считают астрономы.	Елкин И.В.	27	84	279.16	http://izdate
836	Основы потенциальной электродинамики	Спиричев Ю.А.	27	89	279.11	http://izdate
837	Источник энергии в дипольном генераторе Дональда Смита	Хмельник С.И.	27	105	278.95	http://izdate
838	К вопросу о внутриядерных силах	Хмельник С.И.	27	127	278.73	http://izdate
839	Летательный аппарат на основе эффекта Бифельда-Брауна	Хмельник С.И.	27	136	278.64	http://izdate
840	Альтернативная форма обобщенных законов переноса	Эткин В.А.	27	165	278.35	http://izdate
841	Обобщение принципов механики	Эткин В.А.	27	178	278.22	http://izdate
842	Летающий подъемный кран	Хмельник С.И.	27	202	277.98	http://izdate
828	Адаптация квантовой теории Ландау к трансформированным процессам усиленных корпоративно-человеческих устремлений к выгоде, предполагающих организацию экономических прогнозов цен на биржевых рынках	Левин А.И., Борони	26	5	269.95	http://izdate
829	Основы теории точных вычислений при расчетах с округлениями	Жмудь А.А., Жмудь	26	145	268.55	http://izdate
830	"Вечный" двигатель второго рода Андреева	Андреев Ю.П.	26	148	268.52	http://izdate

831	Фундаментальные пространственно-временные и энергетические соотношения: математические и физические аспекты теоретической модели происхождения Вселенной	Федоров В.К.	26	164	268.36	http://izdate
832	ОТО и реабилитация вечного двигателя	Хмельник С.И.	26	185	268.15	http://izdate
709	Инерционид Толчина и ОТО	Хмельник С.И.	25	47	259.53	http://izdate
711	Кластеры в источниках излучения. Часть I. Традиционные источники возбуждения атомных оптических спектров: пламя, дуга, искра, плазма, лазер.	Шатов В.В.	25	84	259.16	http://izdate
712	Кластеры в источниках излучения. Часть II. Атомные и ионные пучки, ионные ловушки, beam-foil-спектроскопия.	Шатов В.В.	25	111	258.89	http://izdate
713	Роль фрагментации кластеров в масс-спектрометрии многозарядных ионов	Шатов В.В.	25	134	258.66	http://izdate
714	О дискретности электрических зарядов в химии	Шатов В.В.	25	188	258.12	http://izdate
738	Кипящая Земля	Вильшанский А.Н.	24	5	249.95	http://izdate
692	Совершенствование теоретических наук на основе новых Логик Природы	Неплюй В.И.	24	28	249.72	http://izdate
693	Логика устойчивости. Векторная симметрия устойчивости.	Неплюй В.И.	24	34	249.66	http://izdate
729	Атомы. Основные коллизии конструкций атомов элементов Природы.	Неплюй В.И.	24	50	249.50	http://izdate
695	К вопросу о взглядах молодежи на проблему менталитета	Пестрикова И.Е.	24	58	249.42	http://izdate
696	Гидродинамика и теплообмен при вынужденной конвекции некоторых микробиологических сред	Зысин Л.В.	24	65	249.35	http://izdate
697	Слоисто-сотовая модель (гипотеза строения атомного ядра)	Клишев Б.В.	24	76	249.24	http://izdate
698	Приложение энергодинамики к расчету тонкостенных оболочек	Поляков В.П.	24	84	249.16	http://izdate
699	Исследование и измерение величины силовых эффектов при массодинамическом взаимодействии	Самохвалов В.Н.	24	113	248.87	http://izdate
700	К некоторым энергетическим свойствам эфирной среды	Солонар Д.П.	24	132	248.68	http://izdate
701	<u>Еще о дополнительных силах (неньютоновских) взаимодействия небесных тел</u>	Хмельник С.И.	24	149	248.51	http://izdate
702	О неэлектромагнитной природе света	Эткин В.А.	24	160	248.40	http://izdate

703	О новых видах взаимодействия	Эткин В.А.	24	183	248.17	http://izdate
611	Земля нереализованных возможностей	Елизарьев А.В.	23	5	239.95	http://izdate
610	Униполярный двигатель Фарадея и закон сохранения импульса	Хмельник С.И.	23	5	239.95	http://izdate
686	Незнакомая медицина	Гринштейн М.М.	23	56	239.44	http://izdate
710	Еще об экспериментальном уточнении максвеллоподобных уравнений гравитации	Хмельник С.И.	23	62	239.38	http://izdate
678	Нуклонный синтез – как источник энергии Звезд и Солнца	Жмудь А.А.	23	67	239.33	http://izdate
683	Симметрия времени. Модель двух пространств.	Елкин И.В.	23	71	239.29	http://izdate
613	Кварк-глюонная модель гравитационных сил в Природе и механизмы гравитационных эффектов	Клишев Б.В.	23	88	239.12	http://izdate
682	Причины вращения Земли	Клишев Б.В.	23	115	238.85	http://izdate
684	Теория происхождения Солнечной системы	Клишев Б.В.	23	126	238.74	http://izdate
612	К структуре ядра нуклона	Солонар Д.П.	23	136	238.64	http://izdate
586	К теории хранителя вечного движения	Хмельник С.И.	23	144	238.56	http://izdate
593	О скорости распространения гравитационного воздействия	Хмельник С.И.	23	152	238.48	http://izdate
677	Нерелятивистский вывод выражения силы Лоренца	Эткин В.А.	23	162	238.38	http://izdate
685	Энергодинамический вывод уравнений Максвелла	Эткин В.А.	23	165	238.35	http://izdate
681	Правовое регулирование специальных налоговых режимов в Украине	Коломиец П.В.	23	175	238.25	http://izdate
680	Полнота и стабильность экономики и финансовой системы	Бондарь А.В.	23	193	238.07	http://izdate
679	Онкология: новый взгляд	Гринштейн М.М.	23	205	237.95	http://izdate
///	The Calculation of electric direct current circuits with diodes	Khmelnik Solomon I	22	5	229.95	http://izdate
566	The Emergence Mechanism and Calculation Method of T	Khmelnik Solomon I	22	14	229.86	http://izdate
675	Model of Inertia and Gravitating Mass. Mechanism of Gra	Elkin I.A.	22	28	229.72	http://izdate
609	The causes of the contraction in the direction of motion. M	Elkin I.A.	22	35	229.65	http://izdate
608	The unified field and interaction	Katyshev A.	22	47	229.53	http://izdate
564	To the Theory of Perpetual Motion Holder	Khmelnik Solomon I	22	66	229.34	http://izdate
563	Experimental Clarification of Maxwell-similar Gravitation Equations	Khmelnik Solomon I	22	74	229.26	http://izdate

615	Dynamic Interaction of Rotating Imbalanced Masses in Vacuum	Samokhvalov V.N.	22	93	229.07	http://izdate
562	Research of Force Effects During Mass-dynamic Interaction in Vacuum	Samokhvalov V.N.	22	101	228.99	http://izdate
561	Measurement of Force Effects During Mass-dynamic Interaction	Samokhvalov V.N.	22	111	228.89	http://izdate
565	The Nucleons Birth – is the Energy source of Stars and the Sun	Zhmud' A.A.	22	123	228.77	http://izdate
705	Логика устойчивости. Многоточечные симметрии.	Неплюй В.И.	21	5	219.95	http://izdate
577	Естественный отбор – частный случай второго начала термодинамики	Замалиев П.С.	21	5	219.95	http://izdate
598	Механизм возникновения и метод расчета турбулентных течений	Хмельник С.И.	21	11	219.89	http://izdate
691	Социальные отношения в российской деревне 1930 – 1980-х гг.	Безнин М.А., Димов	21	12	219.88	http://izdate
706	Модель сознания	Бондарь А.В.	21	17	219.83	http://izdate
599	Метрика Вселенной. Красное смещение – истинная причина. Оценка односторонней скорости света.	Елкин И.В.	21	19	219.81	http://izdate
567	Капитализм – смерть человечества	Недосекин Ю.А.	21	25	219.75	http://izdate
568	Отповедь пророкам	Недосекин Ю.А.	21	27	219.73	http://izdate
707	Полнота и стабильность политической системы	Бондарь А.В.	21	30	219.70	http://izdate
569	Красное смещение – истинная причина. Метрика Вселенной (часть 1).	Елкин И.В.	21	32	219.68	http://izdate
570	Метрика Вселенной (часть 2). Истинные причины сокращения размера и отрицательного результата эксперимента Майкельсона-Морли	Елкин И.В.	21	39	219.61	http://izdate
708	Расчет аномального ускорения «Пионеров»	Замалиев П.С.	21	40	219.60	http://izdate
600	Безопорное движение без нарушения физических законов	Хмельник С.И.	21	45	219.55	http://izdate
601	<u>Дополнительные силы взаимодействия небесных тел</u>	Хмельник С.И.	21	57	219.43	http://izdate
603	О взаимодействии вращающихся тел	Эткин В.А.	21	61	219.39	http://izdate
614	Звук и гравитация	Хмельник С.И.	21	65	219.35	http://izdate
576	О полете дисков Серла	Хмельник С.И.	21	77	219.23	http://izdate
602	Экспериментальное уточнение максвеллоподобных уравнений гравитации	Хмельник С.И.	21	84	219.16	http://izdate

606	Возможность применения электрических генераторов в космических энергоустановках	Солонар Д.П.	21	91	219.09	http://izdate
571	О взаимодействии вращающихся тел	Эткин В.А.	21	103	218.97	http://izdate
604	Активное поле пчелиных сот	Хмельник С.И.	21	113	218.87	http://izdate
605	К теории лозоходства	Хмельник С.И.	21	125	218.75	http://izdate
607	Возможность применения электрических генераторов в космических энергоустановках	Солонар Д.П.	21	133	218.67	http://izdate
572	Возможность применения электрических генераторов в космических энергоустановках	Солонар Д.П.	21	133	218.67	http://izdate
573	Некоторые результаты экспериментальных исследований подвижного плазменного термоэмиссионного контакта	Солонар Д.П.	21	138	218.62	http://izdate
658	Имперский цикл планеты Венера и концепция Филофея «Москва– Третий Рим»	Разумов И.К., Петр	20	6	209.94	http://izdate
659	Заметки о выборе президента России	Недосекин Ю.А.	20	23	209.77	http://izdate
660	На пути к российской конфедерации	Недосекин Ю.А.	20	26	209.74	http://izdate
661	Математика в прикладных дисциплинах и задачи тысячелетия	Жмудь А.А.	20	28	209.72	http://izdate
662	Физический смысл адиабатных процессов	Дубровский П.И.	20	32	209.68	http://izdate
663	О методах неразрушающего контроля при техническом диагностировании военной автомобильной техники	Картуков А.Г., Трет	20	69	209.31	http://izdate
664	Эволюция Звезд, Новые и Сверхновые Звезды, “темная материя”	Жмудь А.А.	20	73	209.27	http://izdate
665	Определение односторонней скорости света	Елкин И.В.	20	77	209.23	http://izdate
666	Теория времени	Елкин И.В.	20	87	209.13	http://izdate
667	Единое поле и взаимодействия	Катышев А.	20	98	209.02	http://izdate
668	Физика света	Коджаманян Р.Г.	20	118	208.82	http://izdate
669	Краткий анализ физических констант: магнитной и диэлектрической проницаемости вакуумной среды и постоянной Планка	Солонар Д.П.	20	127	208.73	http://izdate
670	Детектирование гравитационных волн	Хмельник С.И.	20	137	208.63	http://izdate
671	Способ синтеза углеводородов	Жмудь А.А.	20	144	208.56	http://izdate
672	Теория трансформатора Тесла	Верин О.Г.	20	146	208.54	http://izdate
673	Электромагнитное поле пирамиды	Хмельник С.И.	20	155	208.45	http://izdate

674	Энергетика трансформатора Тесла	Хмельник С.И.	20	170	208.30	http://izdate
537	Биогенез. Феноменология чуда.	Жоголь Р.А.	19	6	199.94	http://izdate
538	Тест для проверки существования мышления у машины или программы	Недосекин Ю.А.	19	32	199.68	http://izdate
539	Лыбедь: вымысел или реальность?	Голубенко Н. Б.	19	51	199.49	http://izdate
540	«Чудо» Мафусаила и Сарры	Миркин В.И.	19	58	199.42	http://izdate
541	Гражданская война в России (1917–1922 гг.): Кубань и Черноморье в условиях углубления социально-политического кризиса (февраль - октябрь 1917 года)	Черкасов А. А.	19	66	199.34	http://izdate
542	Основы математики	Хижняк Н.Г.	19	78	199.22	http://izdate
543	Сечение на крайние и средний – математический инструмент диалектики Ноосферы	Чуличков О.Г.	19	99	199.01	http://izdate
545	Социальное состояние населения Еврейской автономной области	Кутовая С.В.	19	140	198.60	http://izdate
546	Сельское население в период экономических преобразований: опыт социологического исследования	Соловченков С.А.	19	145	198.55	http://izdate
547	Внутреннее строение Земли: вырождение вещества в ядре и термоядерные реакции	Жмудь А.А.	19	151	198.49	http://izdate
548	Ядерный синтез в локализованном сгустке ионов с инъекцией нейтронов	Жмудь А.А.	19	154	198.46	http://izdate
549	Модель массы	Елкин И.В.	19	157	198.43	http://izdate
550	Гравитационного взаимодействия не существует	Елкин И.В.	19	162	198.38	http://izdate
551	Особенности воздействия гравитационного поля Луны на вращение Земли	Клишев Б.В.	19	164	198.36	http://izdate
553	Силовые эффекты при массодинамическом взаимодействии в среднем вакууме	Самохвалов В.Н.	19	170	198.30	http://izdate
554	О необходимости восстановления народного фольклора	Жмудь А.А.	19	182	198.18	http://izdate
555	Новая технология борьбы с подскоками проводов воздушных линий электропередачи	Ржевский С.С.	19	191	198.09	http://izdate
556	Расчет статических электрических и магнитных полей на основе вариационного принципа	Хмельник С.И.	19	214	197.86	http://izdate
371	Информационные технологии – как средство точных предсказаний и однозначного управления будущим	Жмудь А.А.	18	5	189.95	http://izdate

372	Двухключевая поточная шифрсистема с рандомизацией	Недосекин Ю.А.	18	13	189.87	http://izdate
373	Эволюционные генераторы псевдослучайных чисел	Недосекин Ю.А.	18	20	189.80	http://izdate
374	О симметрии математических действий	Хижняк Н.Г.	18	110	188.90	http://izdate
375	Канун великого солнцестояния в «Пророчествах» Нострадамуса	Разумов И.К.	18	112	188.88	http://izdate
376	О структуре звёзд и Солнца: энергетическое состояние вещества; ядро и корона; зона термоядерных реакций; пульсары.	Жмудь А.А.	18	141	188.59	http://izdate
377	Взрыв красного шлама на алюминиевом заводе в Венгрии и холодный ядерный синтез (ХЯС)	Карпов М.А.	18	146	188.54	http://izdate
378	Спектр масс элементарных частиц. Массы адронов и кварков.	Карпов М.А.	18	148	188.52	http://izdate
379	Исследование силового действия и отражения квадрупольного излучения вращающихся масс от твердых тел.	Самохвалов В.Н.	18	165	188.35	http://izdate
380	Эволюция или Создание?	Миркин В.И.	18	188	188.12	http://izdate
381	Анализ структуры регионального туристского комплекса Приморского края России	Мартышенко Н.С.	18	198	188.02	http://izdate
382	Энергетические процессы в бестопливных электромагнитных генераторах	Хмельник С.И.	18	222	187.78	http://izdate
341	Non-modular elliptic curves and congruents numbers of pythagorean	Yarosh Vsevolod S.	17	5	179.95	http://izdate
342	The Riemann hypothesis is finally proved	Yarosh Vsevolod S.	17	25	179.75	http://izdate
343	The idea of manage tornado through the technology of «atmospheric magnetic bubbles»	Sinitsyn Konstantin	17	61	179.39	http://izdate
344	Principle Extremum of full Action	Khmelnik Solomon I	17	69	179.31	http://izdate
345	The existence and the search method for global solutions of Navier-Stokes equation	Khmelnik Solomon I	17	79	179.21	http://izdate
346	Principle Extremum of full Action in Electrodynamics	Khmelnik Solomon I	17	112	178.88	http://izdate
347	Space-time properties and their influence on Universe modeling	Ryndyuk Konstantin	17	122	178.78	http://izdate
320	Существование глобального решения уравнений Навье-Стокса для сжимаемой	Хмельник С.И.	16	8	169.92	http://izdate
321	Алгоритм нераскрываемого шифра	Недосекин Ю.А.	16	15	169.85	http://izdate
322	Генерирование псевдослучайных чисел	Недосекин Ю.А.	16	21	169.79	http://izdate

323	Преобразование и защита информации	Недосекин Ю.А.	16	52	169.48	http://izdate
324	Шифрование со скрытой рандомизацией	Недосекин Ю.А.	16	120	168.80	http://izdate
325	Компьютер в детском саду	Голубенко Н.Б.	16	126	168.74	http://izdate
326	Функции и строение психики: свежий взгляд	Мотков О.И.	16	128	168.72	http://izdate
327	Преобразования Лоренца как тождественная форма преобразований Галилея и невозможность переноса импульса электромагнитной волной	Иванов Г.П.	16	163	168.37	http://izdate
328	Альтернативная космология	Петров В.В.	16	203	167.97	http://izdate
329	О механизме расширения вселенной	Кайнов А.Б.	16	212	167.88	http://izdate
330	Размышления дилетанта о физике	Каравдин П.А.	16	218	167.82	http://izdate
331	Далась обезьянам эта палка	Миркин В.И.	16	225	167.75	http://izdate
298	Существование и метод поиска глобального решения для уравнений Навье-Стокса	Хмельник С.И.	15	5	159.95	http://izdate
297	Информирование в вузовской библиотеке	Голубенко Н.Б.	15	6	159.94	http://izdate
299	Полупроводниковые лазеры: производство и наука	Жмудь А.А.	15	48	159.52	http://izdate
300	О формально разрешимой системе скрытых аксиом Principia Mathematica	Клещев Д.С.	15	55	159.45	http://izdate
301	Определение периода колебаний нелинейной автономной системы с одной степенью свободы дискретным методом	Недосекин Ю.А.	15	73	159.27	http://izdate
302	Некоторые аспекты проблемы «зверя» в истории мира и метафизике	Разумов И.К.	15	94	159.06	http://izdate
303	Перспективы развития аэрокосмических полётов, «Главное Магическое число».	Жмудь А.А.	15	108	158.92	http://izdate
304	Фундаментальные запреты возникновения «нейтронных» звёзд, «черных дыр» и «Первичного взрыва»	Жмудь А.А.	15	114	158.86	http://izdate
305	Обоснование существования эфиропорных сил в классической электродинамике	Иванов Г.П.	15	120	158.80	http://izdate
306	Эффекты эфиропорного движения при взаимодействии электронных подсистем с периодическими электрическими и магнитными полями кристаллических решёток твёрдых тел	Иванов Г.П.	15	136	158.64	http://izdate
307	Еще раз об эксперименте Маринова	Петров В.В.	15	150	158.50	http://izdate
308	Классические парадигмы в свете современности	Попов В.П.	15	158	158.42	http://izdate

309	Силовое действие массовариационного излучения на твердые тела	Самохвалов В.Н.	15	175	158.25	http://izdate
310	Принцип экстремума полного действия	Хмельник С.И.	15	196	158.04	http://izdate
311	О работе мозга в общем виде	Урынбаев С.Х.	15	210	157.90	http://izdate
312	Преобразование энергии электрических полей	Эткин В.А.	15	226	157.74	http://izdate
280	Простейшие формулы естественного отбора	Замалиев П. С.	14	5	149.95	http://izdate
281	О выборе формы решения квазилинейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами	Недосекин Ю.А.	14	11	149.89	http://izdate
282	Определение частоты колебаний нелинейной системы с одной степенью свободы методом линеаризации	Недосекин Ю.А.	14	17	149.83	http://izdate
283	О психофизических силах	Эткин В.А.	14	26	149.74	http://izdate
284	Стационарное состояние высокотемпературного газового образования	Габышев В.Г.	14	42	149.58	http://izdate
285	Способ генерации высокотемпературного газового образования типа шаровой молнии	Габышев В.Г.	14	53	149.47	http://izdate
286	Кинетическая интерпретация частиц и полей	Егоров В.А.	14	66	149.34	http://izdate
287	Холодный ядерный синтез – основа энергетики будущего	Карпов М.А.	14	82	149.18	http://izdate
288	Задача двух тел в среде изотропного импульса	Пальчиков Е.А.	14	90	149.10	http://izdate
289	Возможна ли «сверхсветовая» скорость ?	Петров В.В.	14	106	148.94	http://izdate
290	Квадрупольное излучение вращающихся масс	Самохвалов В.Н.	14	112	148.88	http://izdate
291	Пондеромоторные эффекты в вакууме	Самохвалов В.Н.	14	146	148.54	http://izdate
292	Новая система языка, мышления и действительности	Мамедов Дж.М.	14	160	148.40	http://izdate
293	Функционал для энергосистем	Хмельник С.И.	14	176	148.24	http://izdate
216	Применение методов поискового конструирования к разработке алгоритмов поиска числового ключа в упорядоченных файлах	Кащеев Д.И.	13	7	139.93	http://izdate
217	Шкала информационного восприятия	Мурашкин В. В.	13	13	139.87	http://izdate
218	Система вечного и надежного хранения персональной информации и ДНК	Хмельник С.И.	13	29	139.71	http://izdate
219	Диалог с Нострадамусом. Природа Времени, нелокальность души и глобальный прогноз на будущее.	Разумов И.К.	13	39	139.61	http://izdate

220	Уточненная система уравнений для задачи двух тел	Недосекин Ю.А.	13	68	139.32	http://izdate
221	Новый способ осуществления ядерных реакций	Жмудь А.А.	13	78	139.22	http://izdate
222	Область применимости уравнений классической механики	Жмудь А.А.	13	81	139.19	http://izdate
223	Перспективы применения спутников для измерения расстояний до звезд	Жмудь А.А.	13	87	139.13	http://izdate
224	Термодинамический расчет молекулярного генератора тепла	Колесник Р.Э.	13	89	139.11	http://izdate
225	Движение электронов в однородном электрическом поле линейного ускорителя	Петров В.В.	13	98	139.02	http://izdate
226	Массодинамическое и массовариационное взаимодействие движущихся тел	Самохвалов В.Н.	13	110	138.90	http://izdate
227	Оценка методов установления соответствия изображений к применению в базе Уолша	Пашенцев Д.Ю., Ко	13	160	138.40	http://izdate
228	Еще об условиях существования продольной энергозависимой электромагнитной волны	Хмельник С.И.	13	165	138.35	http://izdate
229	Природа и расчет сил в генераторе Серла	Хмельник С.И.	13	170	138.30	http://izdate
189	Влияние гравитации на природные явления	Адаев У.Ж.	12	5	129.95	http://izdate
190	Модель теплопереноса в условиях гидродинамического осуществления реакций ядерного синтеза	Колесник Р.Э.	12	109	128.91	http://izdate
191	Эйнштейн, Картан и Эванс – начало нового века в физике?	Эккард Х.	12	133	128.67	http://izdate
192	Условия существования продольной энергозависимой электромагнитной волны	Хмельник С.И.	12	148	128.52	http://izdate
193	Структура электромагнитного поля в окрестности электромагнита	Хмельник С.И.	12	165	128.35	http://izdate
194	Применение центробежной силы в качестве источника мощности	Линевич Э.И.	12	175	128.25	http://izdate
195	Конструирование летательных аппаратов на основе эффекта Бифельда-Брауна	Хмельник С.И.	12	210	127.90	http://izdate
167	Сепарация семян по состоянию их зародыша позволит победить мировой дефицит продовольствия	Гершман Я.Х	11	5	119.95	http://izdate
168	Простой способ построения высокоточных формул для вычисления производных любого порядка на одномерной равномерной сетке и их использование в некоторых задачах численного анализа	Недосекин Ю.А.	11	8	119.92	http://izdate

169	Виртуальная жизнь в нейронных сетях социума	Попов В.П., Крайнк	11	33	119.67	http://izdate
170	Биосоциальные основы обществоведения	Фокин С.А.	11	41	119.59	http://izdate
171	Энтропия. Ограниченность второго закона термодинамики	Попов В.П., Крайнк	11	52	119.48	http://izdate
172	Новые доказательства в современной теории гравитации	Адаев У.Ж.	11	60	119.40	http://izdate
173	Мюонные «струи» на Тэватроне и мюонные «ливни» в космических лучах. Что общего?	Карпов М.А.	11	136	118.64	http://izdate
174	К оптике движущихся тел. Об Абсолютной координатной системе	Поплавной С.А.	11	141	118.59	http://izdate
175	Продольная электромагнитная волна как следствие интегрирования уравнений Максвелла	Хмельник С.И.	11	163	118.37	http://izdate
176	Материя в системе геометрических образов и понятий	Фрейман И.Е.	11	171	118.29	http://izdate
177	Продольная волна в теле движущегося постоянного магнита	Хмельник С.И.	11	196	118.04	http://izdate
151	Влияние уменьшения масс покоя электрона и ядра на спектр водородоподобного атома	Недосекин Ю.А.	10	6	109.94	http://izdate
152	Квазинейтроны	Недосекин Ю.А.	10	31	109.69	http://izdate
153	Детерминанты истории	Попов В.П., Крайнк	10	39	109.61	http://izdate
154	Современная» термодинамика. Два века ошибок и заблуждений (цикл статей)	Дубровский П.И.	10	47	109.53	http://izdate
155	Основы квантовой теории теплоты (КТТ)	Дубровский П.И.	10	68	109.32	http://izdate
156	Диагностика параметров магнитореологического гасителя колебаний приборов и станков	Шурыгин А.М., Шур	10	109	108.91	http://izdate
157	Применение бесколлекторных двигателей в импульсно-фазовых электроприводах универсальных испытательных машин	Шурыгин А.М., Каза	10	117	108.83	http://izdate
158	Гравитонная основа притягивания и отталкивания магнитов	Адаев У.Ж.	10	129	108.71	http://izdate
159	«Родственники» темной энергии и их влияние на спектр космических лучей	Карпов М.А.	10	177	108.23	http://izdate
160	Мог ли Ньютон создать теорию относительности (или чем отличается теория относительности от классической физики)?	Мясников В.М.	10	182	108.18	http://izdate
161	Мировой субстрат	Попов В.П., Крайнк	10	188	108.12	http://izdate
162	От сложного к простому. Порядок из порядка.	Попов В.П., Крайнк	10	197	108.03	http://izdate

163	Проблематика постулатов теории относительности	Попов В.П., Крайнк	10	211	107.89	http://izdate
164	О притяжении постоянных магнитов	Хмельник С.И.	10	222	107.78	http://izdate
165	Виртуальное взаимодействие прошлого и будущего	Попов В.П., Крайнк	10	231	107.69	http://izdate
166	Периодическая система элементов	Потапов А.А	10	239	107.61	http://izdate
179	Компьютер, соблюдающий принципы	Хмельник С.И.	9	6	99.94	http://izdate
181	Гравитация	Елкин И.	9	9	99.91	http://izdate
180	Причина возникновения землетрясений	Недосекин Ю.А.	9	36	99.64	http://izdate
182	Изучение ранее неисследованных свойств пространства-времени и их влияния на построение модели Вселенной	Рындюк К.Д.	9	42	99.58	http://izdate
183	О поиске научно-технической информации в Интернете	Хмельник С.И.	9	92	99.08	http://izdate
184	Числовые закономерности порядка гексаграмм Вэнь Вана	Разумов И.К., Ерем	9	95	99.05	http://izdate
140	Без анализа ошибок Прошлого – не будет светлого Будущего	Поляков Б.Н.	9	106	98.94	http://izdate
141	Идея управления торнадо посредством технологии «атмосферных магнитных пузырей»	Синицын К.Н.	9	112	98.88	http://izdate
142	Квантовая модель тяготения	Гринчик А. И.	9	121	98.79	http://izdate
143	Постоянная Хаббла и эволюция стационарной вселенной	Дмитренко Г.Г.	9	142	98.58	http://izdate
144	Неединственность преобразований Лоренца	Елкин И.	9	155	98.45	http://izdate
145	Материалистическая теория полевого взаимодействия	Жмудь А.М., Жмуд	9	157	98.43	http://izdate
146	Холодный ядерный синтез и проблема образования легких элементов в земной коре и метеоритах	Карпов М.А.	9	165	98.35	http://izdate
147	Физические основы теории возмущения поля	Недосекин Ю.А.	9	171	98.29	http://izdate
148	К оптике движущихся тел	Поплавной С.А.	9	193	98.07	http://izdate
103	Основы молекулярной биохимической логики и информатики	Калашников Ю.Я.	8	5	89.95	http://izdate
104	Ферменты и белки – это молекулярные автоматы естественных нанотехнологий с программной биохимической логикой управления	Калашников Ю.Я.	8	56	89.44	http://izdate
109	Еще о кодировании функций	Хмельник С.И.	8	83	89.17	http://izdate

108	Альтернативный механизм опьянения под действием алкоголя и других органических растворителей. Рассмотрение с позиций фононной биологии	Семёнов С.Н.	8	115	88.85	http://izdate
106	Потенциальная энергия – понятие математическое	Недосекин Ю.А.	8	140	88.60	http://izdate
105	О проявлениях реакции холодного ядерного синтеза в различных средах	Карпов М.А.	8	184	88.16	http://izdate
107	Поляризационный радиус атомов	Потапов А.А.	8	189	88.11	http://izdate
110	Продольные волны постоянного магнита	Хмельник С.И.	8	193	88.07	http://izdate
111	К вопросу о «магнитных стенах» в экспериментах Рощина-Година	Хмельник С.И.	8	206	87.94	http://izdate
97	Discrete filtration of Multivariate Correlated Nonstationary Processes	Khmelnik Solomon I	7	6	79.94	http://izdate
101	Positional Codes of complex Numbers and Vectors	Khmelnik Solomon I	7	19	79.81	http://izdate
96	A Novel Heat Pipeline Design for North and Northwest Continental Urban and Rural Areas	Benenson Evgeny B	7	45	79.55	http://izdate
99	The spectrum of masses of elementary particles, relationship between micro- and macro-scales, relationship among cosmic energies	Karpov Mihail A.	7	56	79.44	http://izdate
102	Analysis of Energy Processes in Searle's Generator	Khmelnik Solomon I	7	80	79.20	http://izdate
98	Maintenance of Power Steam Turbine	Khmelnik Solomon I	7	98	79.02	http://izdate
100	About decoding of 'The Stormer Effect'	Filipenko Genady G	7	109	78.91	http://izdate
94	Кодирование функций	Хмельник С.И.	6	6	69.94	http://izdate
95	Энергетические процессы в генераторе Серла	Хмельник С.И.	6	76	69.24	http://izdate
93	К вопросу о волнах плотности в кольцах Сатурна	Хмельник С.И.	6	227	67.73	http://izdate
79	Научное решение проблемы существования Бога	Брейтерман Х.М.	6	243	67.57	http://izdate
77	Кодирование геометрических фигур	Хмельник С.И.	5	5	59.95	http://izdate
92	Блеск алмазов и молчание пирамид	Полуян П.В.	5	57	59.43	http://izdate
71	Физические основы информационных процессов	Кизлов В.В.	5	61	59.39	http://izdate
82	Несколько простых слов о поле	Зныкин П.А.	5	63	59.37	http://izdate
78	К вопросу об источнике энергии в генераторе Серла	Хмельник С.И.	5	73	59.27	http://izdate
86	Количественная классификация сознания	Мурашкин В.В.	5	84	59.16	http://izdate
72	Одномерное движение двух тел и двух электрических зарядов	Недосекин Ю.А.	5	84	59.16	http://izdate

73	Теория абсолютного движения	Недосекин Ю.А.	5	97	59.03	http://izdate
89	Безлинзовые методы преобразования малого углового смещения лазерного луча в круговое сканирование и приема излучения малогабаритным приемником в пределах пространственной полусферы	Полканов Ю.А.	5	100	59.00	http://izdate
90	Зондирование среды строб-импульсом источника малой мощности	Полканов Ю.А.	5	104	58.96	http://izdate
91	Использование лидарных измерений для краткосрочного прогноза устойчивости метеоситуации	Полканов Ю.А.	5	112	58.88	http://izdate
83	Спектр масс элементарных частиц, связь микро- и макромасштабов, соотношение космических энергий	Карпов М.А.	5	124	58.76	http://izdate
84	Энергетически выгодный холодный ядерный синтез. Возможно ли это?	Карпов М.А.	5	149	58.51	http://izdate
85	Единство сущности природы	Кожевников В.Д.	5	154	58.46	http://izdate
76	К вопросу о механизме сверхпроводимости в металлах-сверхпроводниках	Филипенко Г.Г.	5	160	58.40	http://izdate
68	Обоснование метода оптимизации мощности системы централизованного теплоснабжения	Авдюнин Е.Г.	5	163	58.37	http://izdate
87	Основное предсказание	Мурашкин В.В.	5	172	58.28	http://izdate
69	Оптимизация параметров состояния продуктов сгорания в водогрейных котлах	Авдюнин Е.Г.	5	174	58.26	http://izdate
88	Основы вихревой гравитации, космологии и космогонии	Орлов С.А.	5	182	58.18	http://izdate
70	Обоснование метода оптимизации параметров состояния теплоносителя в тепловых сетях	Авдюнин Е.Г.	5	182	58.18	http://izdate
74	Общие подходы к выполнению вероятностного анализа безопасности для внутренних пожаров на АЭС	Сергеев И.В.	5	190	58.10	http://izdate
75	Общие подходы к выполнению вероятностного анализа безопасности для внутренних затоплений на АЭС	Сергеев И.В.	5	200	58.00	http://izdate
80	Сравнение и анализ религиозной и научной картин возникновения и развития мира	Брейтерман Х.М.	5	253	57.47	http://izdate
81	Целенаправлена ли эволюция?	Брейтерман Х.М.	5	263	57.37	http://izdate

64	Позиционное кодирование комплексных чисел и векторов	Хмельник С.И.	4	6	49.94	http://izdate
66	Уравнения Максвелла как следствие вариационного принципа. Вычислительный аспект	Хмельник С.И.	4	32	49.68	http://izdate
58	Повышение точности и производительности обработки деталей путем управления перемещениями системы станок-привод-инструмент-деталь (СПИД)	Кононенко Д.А.	4	52	49.48	http://izdate
67	К вопросу об источнике движущих сил в генераторе Серла	Хмельник С.И.	4	60	49.40	http://izdate
60	Эволюция сознания	Мурашкин В.В.	4	74	49.26	http://izdate
59	Некоторые особенности сознания человека	Мурашкин В.В.	4	107	48.93	http://izdate
369	Индуктивный метод познания основ теоретической механики	Локтев В.И.	4	126	48.74	http://izdate
55	Туннельный безызлучательный перенос протона в молекулах под влиянием флуктуаций классической среды окружения	Коварский В.А.	4	134	48.66	http://izdate
56	Эффект красного смещения полос поглощения дипольными молекулами, обусловленный возбуждением колебательных пакетов	Коварский В.А.	4	143	48.57	http://izdate
57	Полевая ионизация кластеров воды, неподвижных на межфазных границах	Колесник Р.Э.	4	151	48.49	http://izdate
62	Зависимость массы тела от его расстояния до гравитационного центра притяжения	Недосекин Ю.А.	4	156	48.44	http://izdate
61	Еще раз о парадоксе часов в специальной теории относительности	Недосекин Ю.А.	4	158	48.42	http://izdate
63	Погрешность в классической теории взаимодействующих тел	Недосекин Ю.А.	4	162	48.38	http://izdate
65	Процессор для потокораспределения	Хмельник С.И.	4	168	48.32	http://izdate
40	Повышение достоверности оценки качества перевозимых нефтепродуктов на основе информационной системы с использованием механизма нечетких запросов	Багиров Т. А.	3	6	39.94	http://izdate
51	Математический метод синтеза матричного процессора	Хмельник С.И.	3	13	39.87	http://izdate
52	Принцип максимума и вариационный принцип для электромеханических систем	Хмельник С.И.	3	31	39.69	http://izdate
53	Уравнения Максвелла как следствие вариационного принципа	Хмельник С.И.	3	47	39.53	http://izdate

42	Письмо к землянам	Гольдинов Б. А.	3	63	39.37	http://izdate
54	Тело человека - вершина конструкторской мысли матери-природы	Шендеров В.И.	3	69	39.31	http://izdate
48	Эволюция психики	Ошнуров А. М.	3	104	38.96	http://izdate
44	Анализ расширенного представления Лоренца	Купряев Н.В.	3	129	38.71	http://izdate
45	Об учебнике Д.В. Сивухина "Общий курс физики: Механика"	Купряев Н.В.	3	136	38.64	http://izdate
46	Квантовая теория эффекта Доплера	Недосекин Ю.А.	3	140	38.60	http://izdate
47	Природа гравитации	Недосекин Ю.А.	3	154	38.46	http://izdate
50	Системы, субстанции и структуры	Терехов В.Б.	3	184	38.16	http://izdate
43	Утилизация ракетных шахт и состояние здоровья населения Центра России	Девочкин М.А.	3	196	38.04	http://izdate
49	К вопросу о расчете источников питания систем возобновляемых источников энергии	Темерев Д.В.	3	208	37.92	http://izdate
41	О расчете между энергосистемами за обменную мощность	Хмельник С.И.	3	216	37.84	http://izdate
27	Цифровая фильтрация многомерных	Хмельник С.И.	2	6	29.94	http://izdate
28	Методика «наивного» байесовского классификатора для задачи совместной фильтрации в системах рекомендации	Зайцев И.Б.	2	20	29.80	http://izdate
31	Иллюстрация полисистемного метода решения неоднородной системы линейных алгебраических уравнений	Недосекин Ю.А.	2	28	29.72	http://izdate
38	Уравнение Пуассона и квадратичное программирование	Хмельник С.И.	2	47	29.53	http://izdate
30	К статье Н.В. Кравцова и В.В. Рагульского "Использование кольцевого лазера для исследования изотропии пространства"	Купряев Н.В.	2	64	29.36	http://izdate
32	Имитация "темной материи"	Недосекин Ю.А.	2	72	29.28	http://izdate
33	Неадекватное описание физической реальности квантовой теорией поля	Недосекин Ю.А.	2	74	29.26	http://izdate
34	Поле равномерно и прямолинейно движущегося электрического заряда	Недосекин Ю.А.	2	92	29.08	http://izdate
35	Природа пространства и физических полей	Недосекин Ю.А.	2	98	29.02	http://izdate
36	Энергия электрического поля	Недосекин Ю.А.	2	117	28.83	http://izdate
37	Метафизика в науке: парадоксы картины мира	Терехов В.Б.	2	128	28.72	http://izdate

39	Электрические цепи с бинарными потенциалами	Хмельник С.И.	2	149	28.51	http://izdate
24	Моделирование струйных течений при сложных внешних условиях	Авдюнин Е.Г.	2	166	28.34	http://izdate
25	Основы интенсификации наиболее энергоемких технологических процессов	Авдюнин Е.Г.	2	171	28.29	http://izdate
26	Решение экологических проблем при разработке энергосберегающих мероприятий	Авдюнин Е.Г.	2	178	28.22	http://izdate
29	Эксплуатация энергетической паровой турбины	Хмельник С.И.	2	181	28.19	http://izdate
14	Полисистемный метод решения неоднородной системы линейных алгебраических уравнений	Недосекин Ю.А.	1	6	19.94	http://izdate
15	Признаки делимости целых и рациональных чисел	Недосекин Ю.А.	1	33	19.67	http://izdate
18	О расшифровке серий Штермера	Филипенко Г.Г.	1	37	19.63	http://izdate
23	Тектонические катастрофы - мифы и реальность	Шендеров В.И.	1	40	19.60	http://izdate
1	Новая конструкция теплопроводов для тепловых сетей городов и посёлков	Бененсон Е.Б.	1	63	19.37	http://izdate
2	К вопросу о сезонном ходе анизотропии тепловых нейтронов вблизи поверхности земли	Купряев Н.В.	1	74	19.26	http://izdate
3	К статье Г.Б. Малыкина "О возможности экспериментальной проверки второго постулата специальной теории относительности"	Купряев Н.В.	1	78	19.22	http://izdate
5	Критические замечания по книге А.А. Логунова "Анри Пуанкаре и теория относительности"	Купряев Н.В.	1	83	19.17	http://izdate
6	Критические замечания по учебнику О.Е. Акимова "Естествознание. Курс лекций"	Купряев Н.В.	1	87	19.13	http://izdate
4	Критические замечания к статье Г.Б. Малыкина "Эффект Саньяка. Корректные и некорректные объяснения"	Купряев Н.В.	1	94	19.06	http://izdate
7	Метрика "ускоренной" системы координат в СТО	Купряев Н.В.	1	104	18.96	http://izdate
8	О противоречии, возникающем при релятивистском описании волны де Бройля	Купряев Н.В.	1	111	18.89	http://izdate
9	Опыт Майкельсона-Морли и классическая механика	Купряев Н.В.	1	115	18.85	http://izdate
10	Удовлетворяет ли преобразование Лоренца принципу соответствия?	Купряев Н.В.	1	119	18.81	http://izdate
11	Удовлетворяет ли релятивистское преобразование импульса принципу соответствия?	Купряев Н.В.	1	122	18.78	http://izdate

13	Объяснение аберрации света, световых и электромагнитных опытов по обнаружению "эфирного ветра" с единой точки зрения	Недосекин Ю.А.	1	126	18.74	http://izdate
16	Природа и идентификация резонансов	Недосекин Ю.А.	1	141	18.59	http://izdate
17	Теория оптических эфирных опытов	Недосекин Ю.А.	1	145	18.55	http://izdate
20	Модель ядра атома и таблица элементов	Филипенко Г.Г.	1	172	18.28	http://izdate
19	К вопросу о металлической связи в плотнейших упаковках химических элементов	Филипенко Г.Г.	1	174	18.26	http://izdate
12	Двухпроводная электрическая линия с произвольными параметрами	Недосекин Ю.А.	1	185	18.15	http://izdate
22	О вариационном принципе экстремума в электромеханических системах	Хмельник С.И.	1	188	18.12	http://izdate
21	Вариационный принцип экстремума для электрических линий и плоскостей	Хмельник С.И.	1	213	17.87	http://izdate